

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Análise de Viabilidade:
Levantamento de Capacitações no PBE Edifica**

Código: CB3E-T4-RT-05

Versão: 02

Data: 15/05/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL** George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

**Pesquisadores
de Pós-Doutorado:** Greici Ramos
Leticia Gabriela Eli

Doutorandos: Luís Filipe Muta
Luíza Tavares de Castro
Thalita dos Santos Maciel

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho IV - Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE Edifica e DEO

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação de um sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) e do Selo Procel DEO.

- Metas:**
- Análise de 4 cursos disponíveis atualmente para formação de pessoas para aplicação do PBE Edifica.
 - Entrevista com 4 instituições para estudar a viabilidade da inclusão de profissionais certificados como auditores.
 - 60 (sessenta) questões para banco de provas elaboradas.
 - 1 (um) organismo certificador de pessoas incubado.
 - 20 profissionais treinados e avaliados para profissionais certificados do PBE Edifica.
 - 30 (trinta) pessoas impactadas pelo workshop final.

Atividade: 2. Realizar estudo para identificar instituições responsáveis pela capacitação e para identificar instituições responsáveis pela certificação, e atribuir competências.

3. Analisar os cursos atualmente disponíveis de formação de pessoas que aplicam o PBE Edifica.

Produto: 1. Relatório de estudo contendo o levantamento das instituições responsáveis pela capacitação e certificação de profissionais; e, análise dos cursos de formação de pessoas que aplicam o PBE disponíveis.

Como citar:

Eli, L. G., Tavares de Castro, L., Muta, L. F., Maciel, T., Ramos, G., Melo, A. P., Lamberts, R.. Análise de Viabilidade: Levantamento de Capacitações no PBE Edifica. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14983947>

Sumário

LISTA DE TABELAS	2
APRESENTAÇÃO	3
1 Introdução	4
2 Análise dos Cursos PBE Edifica existentes	4
2.1 Cursos 7 e 8 - AEA Educação Continuada	9
2.2 Curso 13 - Integre Sustentabilidade	10
2.3 Cursos 14 e 15 - CB3E	12
3 Conclusão.....	17
REFERÊNCIAS	18

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Levantamento de cursos existentes referentes ao PBE Edifica.....	6
Tabela 2: Cursos 7 e 8 - conteúdo programático.....	10
Tabela 3: Curso 13 - conteúdo programático.....	11
Tabela 4: Curso 14 - conteúdo programático.....	13
Tabela 5: Curso 15 - conteúdo programático.....	14

APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho IV.

Apresenta-se neste documento o Relatório descrevendo o mapeamento das capacitações relacionadas ao Programa Brasileiro de Etiquetagem em Eficiência Energética de Edificações (PBE Edifica), o qual serviu de subsídio para a análise de viabilidade do Profissional Certificado (PC), no âmbito do PBE, Edifica, presente no Relatório CB3E-T4-RT-05: Análise de Viabilidade de sistema de avaliação e capacitação de Profissionais Certificados como auditores do PBE Edifica (Muta *et al.*, 2025), assim como para a definição da ementa dos treinamentos. Este mapeamento também servirá como base para o desenvolvimento dos treinamentos para os Profissionais Certificados (PC) para o PBE Edifica.

1 Introdução

Em relatórios anteriores foi discutida a necessidade da inclusão do Profissional Certificado (PC) no PBE Edifica a fim de executar as inspeções de projeto e de edificação construída e emitir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para edificações, assim como a inclusão do Organismo Certificador de Pessoas (OPC), de forma a habilitar o PC através de capacitação, avaliação e fiscalização (Maciel *et al.*, 2025; Eli *et al.*, 2025).

Entretanto, além de definir a inclusão do PC e do OPC no PBE Edifica, é necessário analisar também a viabilidade econômica desses atores, considerando as receitas e despesas relacionadas ao PC e ao OPC, a fim de determinar a sua sustentabilidade dentro do programa. A análise de viabilidade econômica do OPC está presente no Relatório CB3E-T4-RT-06: Análise de Viabilidade de sistema de avaliação e capacitação de Profissionais Certificados como auditores do PBE Edifica (Muta *et al.*, 2025).

Este relatório tem por objetivo levantar subsídios para a análise de viabilidade, identificar os desafios relacionados aos treinamentos dos PCs, a possível estruturação e os formatos de capacitação. Esse levantamento servirá como base para a estruturação da capacitação dos PCs, a ser desenvolvida em etapas futuras.

Inicialmente, o mapeamento foi realizado através de levantamento via *web* das capacitações existentes e relacionadas à etiquetagem de edificações. Após este levantamento inicial, foi entrado em contato com os tutores responsáveis por quatro das capacitações levantadas, a fim de compreender a demanda, o aproveitamento e o *feedback* dos alunos e o método de avaliação.

2 Análise dos Cursos PBE Edifica existentes

Para mapear as capacitações relacionadas ao tema PBE Edifica já ministradas e/ou em andamento, foi realizado um levantamento na *web* entre os meses de setembro e outubro de 2024. É importante esclarecer que o levantamento foi realizada nos meses finais do período de transição entre os dois métodos de etiquetagem de edificações no Brasil (PBE EDIFICA, 2024): o primeiro, publicado em 2009 - *Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas* (RTQ-C) e *Residenciais* (RTQ-R) -, que esteve em vigor para a emissão ENCEs de projeto até outubro de 2024 e continua em vigor para a emissão de ENCEs de edificação construída até outubro de 2029; e o segundo, publicado em 2021/2022 - *Instrução Normativa Inmetro para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas* (INI-C) e *Residenciais* (INI-R). Portanto, o levantamento realizado inclui cursos existentes para o método disposto em ambos os documentos, RTQs e INIs.

A busca identificou quinze cursos exclusivos sobre etiquetagem, apresentados na Tabela 1: cinco voltados para o RTQ-C, seis para o RTQ-R, um para ambos (RTQ-C e RTQ-R), dois para a INI-C e um para a INI-R. Muitos destes cursos foram descontinuados ao longo dos anos. Essa descontinuidade pode estar relacionada à baixa procura pela etiquetagem por parte do setor de construção civil, ao período de transição de métodos (INIs substituindo os RTQs), aliado à escassa divulgação sobre a etiquetagem. Além dos cursos exclusivos, foram encontrados quatro cursos de capacitação que abordam etiquetagem em seus conteúdos programáticos, indicados como "capacitação geral" na Tabela 1. Especializações técnicas em eficiência

energética oferecidas pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)¹, Ceará (IFCE)² e Goiás (IFGO)³ também abordam brevemente o tema da etiquetagem de edificações, assim como a especialização em eficiência energética de edificações da PUC Minas⁴. Há também especializações e cursos de graduação e pós-graduação que incluem, em ao menos uma disciplina, temas relacionados à etiquetagem, ainda que com menor aprofundamento de aplicação, como os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os resultados detalhados desta busca são apresentados na Tabela 1. Os custos apresentados na Tabela 1 são aqueles descritos no site no momento da pesquisa. Após o levantamento, o link para alguns cursos foi retirado do ar, portanto não há mais essa informação disponível, mas o endereço eletrônico foi mantido com a informação de “indisponível” ao lado.

Uma análise do conteúdo programático dos cursos com ementas disponíveis revelou que eles se concentram nos métodos prescritivo dos RTQs e simplificado das INIs, assim como no prescritivo da INI-R, mas não tratam do método de avaliação por simulação, que pode ser aplicado tanto pelos métodos presentes nos RTQs quanto nas INIs. Nenhum dos cursos foca na análise de somente um sistema, mas abordam a avaliação de todos, assim como da edificação geral. Todos os cursos iniciam com uma introdução à eficiência energética e à etiquetagem de edificações, para depois iniciar os módulos dos sistemas a serem avaliados. Após os módulos sobre cada um dos sistemas, os cursos de RTQ-R abordam também a avaliação da edificação multifamiliar. As ementas dos cursos 6 e 11 mencionam que o módulo de introdução inclui informações sobre a Instrução Normativa nº 2/2014 (BRASIL, 2014), que trata da obrigatoriedade de etiqueta com classificação A para edificações públicas federais. Trazer essa informação no início do curso pode ser interpretada como uma forma de motivação dos alunos, além de demonstrar iniciativas correntes para a compulsoriedade da etiquetagem no Brasil. Por fim, os cursos abordam o processo de etiquetagem, variando em nível de aprofundamento de acordo com o público-alvo e objetivo da capacitação, os únicos que não trazem essa informação em sua ementa são os cursos 1 e 2.

¹ Especialização Técnica em Eficiência Energética em Edificações do IFSC:

<https://www.ifsc.edu.br/especializacao/-/visualizar/eficiencia-energetica/Campus-Florianopolis/101/149/AiVpicNLyju>

² Especialização Técnica em Eficiência Energética em Edificações do IFCE:

<https://ifce.edu.br/fortaleza/cursos/especializacoes-tecnicas/eficiencia-energetica-em-edificacoes>

³ Especialização Técnica em Eficiência Energética em Edificações do IFGO:

<https://ifgoiano.edu.br/home/index.php/especializacoes-trindade/18171-especializacao-tecnica-em-eficiencia-energetica-em-edificacoes-2.html>

⁴ Especialista em Eficiência Energética em Edificações da PUC Minas:

https://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/Cursos/Paginas/Eficiencia%20Energetica%20em%20Edificacoes_Pos%20Online_Especializacao%20e%20Master.aspx?moda=5&polo=40&area=72&curso=1374&situ=1

Tabela 1: Levantamento de cursos existentes referentes ao PBE Edifica.

Identificação e Nome do Curso	Tipo	Instituição	Carga horária	Formato	Público-alvo	Avaliação	Custo	Identificação e Nome do Curso
1. Etiqueta RTQ-C	RTQ-C	UFSC	30 horas	online	N/A	Sim	R\$ 600,00	https://etiqeee.paginas.ufsc.br/
2. Etiqueta RTQ-R	RTQ-R	UFSC	30 horas	online	N/A	Sim	R\$ 600,00	https://etiqeee.paginas.ufsc.br/
3. Curso RTQ-R	RTQ-R	Quali-A	20 horas	misto	Arquitetos e engenheiros (civil, eletricitista e mecânico)	Não	-	https://quali-a.com/curso/curso-do-rtq-r-20h-etiquetagem-de-edificacoes-residenciais/ (indisponível)
4. Minicurso RTQ-R	RTQ-R	Quali-A	4 horas	online	Geral (gestores, administradores, construtoras, arquitetos e engenheiros)	Não	N/A*	https://quali-a.com/curso/minicurso-do-rtq-r-4h-etiquetagem-de-edificacoes-residenciais/ (indisponível)
5. Formação de consultor PBE-Edifica Residencial	RTQ-R	Quali-A	N/A*	online	Arquitetos e engenheiros	Sim	N/A*	https://quali-a.com/curso/formacao-de-consultor-pbe-edifica-para-edificios-residenciais/ (indisponível)
6. Formação de consultor PBE-Edifica Comercial	RTQ-C	Quali-A	N/A*	online	Arquitetos e engenheiros	Sim	N/A*	https://quali-a.com/curso/formacao-de-consultor-pbe-edifica-para-edificios-comerciais-de-servico-e-publicos/ (indisponível)
7. Etiqueta PROCEL/EDIFICA para Edifícios Residenciais – RTQ-R	RTQ-R	aea	24h	online	Arquitetos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricitistas, e outros profissionais da construção civil.	Não	N/A*	https://aea.com.br/cursos/curso-de-etiquetagem-procel-edifica-para-edificios-residenciais-rtq-r/
8. Certificação PROCEL/EDIFICA para Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas	RTQ-C	aea	20h	online	Profissionais das áreas de arquitetura, engenharia e design de interiores, empresários do setor da construção civil, agentes governamentais e industriais de materiais de construção.	Não	N/A*	https://aea.com.br/cursos/curso-de-certificacao-procel-edifica-para-edificacoes-comerciais-de-servicos-e-publicas/
9. Etiqueta PBE Edifica/INMETRO de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos – novo RTQ-C	RTQ-C	LabCon - UFMG	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	https://sites.arq.ufmg.br/tau/labcon/consultoria-e-cursos/

*N/A: informação indisponível no site do curso.

Tabela 1: Levantamento de cursos existentes referentes ao PBE Edifica. (continuação)

Identificação e Nome do Curso	Tipo	Instituição	Carga horária	Formato	Público-alvo	Avaliação	Custo	Identificação e Nome do Curso
10. Etiqueta PBE Edifica/INMETRO de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais – RTQ-R	RTQ-R	LabCon - UFMG	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	https://sites.arq.ufmg.br/tau/labcon/consultoria-e-cursos/
11. Formação COMPLETA de Consultor em Etiquetagem PBE Edifica (COMBO RTQ-C+RTQ-R)	RTQ-C e RTQ-R	Sustentarqui Quali-A	160 horas	online	Arquitetos e engenheiros	Sim	R\$ 4728,00	https://sustentarqui.com.br/curso-consultor-em-etiquetagem-pbe-edifica/
12. Etiquetagem PBE Edifica de Eficiência Energética em edificações - Diretrizes para os gestores públicos	RTQ-C	IBAM	21 horas	presencial	Técnicos municipais, engenheiros, arquitetos, empresas de consultoria e demais profissionais relacionados com o tema eficiência energética e edificações públicas.	Não	R\$ 840,00	https://www.querodiscutiromeusta.do.ri.gov.br/noticias/3867-ibam-oferece-curso-de-etiquetagem-de-eficiencia-energetica
13. Etiquetagem de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas	INI-C	Integre Sustentabilidade	N/A*	online	Profissionais que querem entregar ao cliente projetos de elevada eficiência energética e a possibilidade de tornar a edificação uma NZEB (Edificação de Energia Quase Zero) ou Edificação de Energia Positiva	Não	R\$ 1997,00	https://integresustentabilidade.com.br/cursos/ (indisponível) https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/etiquetagem-de-edificacoes-comerciais-de-servicos-e-publicas/G80208133N
14. Treinamento INI-C	INI-C	CB3E	40 horas	online	Foram oferecidas quatro turmas, inicialmente para os OIAs, duas turmas para as pessoas já envolvidas com a etiquetagem, mas não necessariamente de OIAs e uma última turma para o público em geral. Atualmente as videoaulas estão disponíveis para o público.	Sim	Gratuito	https://www.pbeedifica.com.br/cursos

*N/A: informação indisponível no site do curso.

Tabela 1: Levantamento de cursos existentes referentes ao PBE Edifica. (continuação)

Identificação e Nome do Curso	Tipo	Instituição	Carga horária	Formato	Público-alvo	Avaliação	Custo	Identificação e Nome do Curso
15. Treinamento INI-R	INI-R	CB3E	30 horas	online	Foram oferecidas três turmas, inicialmente para os OIAs, para as pessoas já envolvidas com a etiquetagem, mas não necessariamente de OIAs e uma última turma para o público em geral. Atualmente as videoaulas estão disponíveis para o público.	Sim	Gratuito	https://www.pbeedifica.com.br/cursos
16. Eficiência Energética em Edifícios Públicos	Capacitação geral	aea	12h	online	Gestores públicos; gestores de edifícios públicos; responsáveis por áreas de engenharia, manutenção, obras e projetos no setor público; profissionais de compras públicas; gestores e diretores de empresas públicas responsáveis por custos abrangendo grandes quantidades de edifícios; entre outros.	Não	N/A*	https://aea.com.br/cursos/curso-de-eficiencia-energetica-em-edificios-publicos/
17. Aperfeiçoamento Profissional para Eficiência Energética em Edificações	Capacitação geral	Sistema Fiep	N/A*	presencial	N/A*	N/A*	N/A*	https://www.sistemafiep.org.br/cursos-rapidos/aperfeiçoamento/
18. Bioclimatismo e Conforto Térmico	Capacitação geral	Verdi Arquitetura	28 horas	online	Arquitetos, estudantes de arquitetura, técnico em edificações	Não	N/A*	https://verdiarquitetura.com.br/cursos/
19. Eficiência Energética e Economia de Energia no Poder Público	Capacitação geral	FCAV	N/A*	online	Agentes das instâncias municipal, estadual e federal	Não	Gratuito	http://www.procelinfo.com.br/

*N/A: informação indisponível no site do curso.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na disponibilidade de informações dos cursos.

Sobre os custos, as capacitações 14, 15 e 19, presentes na Tabela 1, foram ministradas de maneira gratuita, enquanto o restante teve algum custo relacionado, mas somente para cinco foi possível obter o valor, sendo quatro capacitações relacionadas aos RTQs e uma à INI-C. Os custos dos cursos relacionados aos RTQs variaram entre R\$ 600,00 e R\$ 4.728,00, sendo o valor mais alto atribuído à capacitação que visa formar consultores em RTQ-C e RTQ-R. Entretanto, esses cursos foram ministrados entre os anos de 2013 e 2018, então, além de serem cursos voltados aos métodos dos RTQs, foram ofertados a mais de seis anos e os seus valores podem ser considerados defasados e não servem de subsídio para a análise de viabilidade do PC. A única capacitação que possui um valor o qual pode ser utilizado como base para a análise de viabilidade do PC foi o curso 13, ministrado pela Integre Sustentabilidade. Este curso é totalmente online e foi lançado no ano de 2023 no valor de R\$ 1.997,00, o qual permanece aberto para compras até o presente momento neste mesmo valor.

Para obter mais detalhes referentes às capacitações e obter subsídios também para a definição da ementa e a elaboração dos treinamentos dos PCs, foi entrado em contato com os tutores de quatro capacitações levantadas na Tabela 1, a fim de entender melhor a dinâmica das capacitações, o *feedback* dos alunos e a demanda pelos cursos. Nas seções a seguir são apresentadas as informações detalhadas obtidas a partir da consulta a três instituições, responsáveis pelos cursos 7, 13, 14 e 15 referenciados na Tabela 1. Foi entrado em contato também com a empresa responsável pelos cursos 3, 4, 5 e 6, mas não foi obtido retorno. Com as informações obtidas, foi possível ter uma visão mais clara sobre os desafios e oportunidades relacionados à capacitação em etiquetagem de edificações no Brasil.

2.1 Cursos 7 e 8 - AEA Educação Continuada

Esta Seção apresenta as informações dos cursos ofertados pela AEA Educação Continuada: “Etiquetagem PROCEL/EDIFICA para Edifícios Residenciais– RTQ-R”, curso 7 da Tabela 1; e “Certificação PROCEL/EDIFICA para Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas”, curso 8 da Tabela 1.

As informações sobre esse curso foram fornecidas por um dos tutores dos cursos citados acima. Essas capacitações foram inicialmente ministradas presencialmente em diversas cidades do Brasil, além de serem realizadas no formato *in company*. O conteúdo programático completo é apresentado na Tabela 2. O tutor também integrou o corpo docente de especializações que abordaram a etiquetagem em pelo menos uma disciplina dos cursos oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC), pela Fundação Alcântara Álvares Machado (FAAP) e em disciplinas optativas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade, em São Paulo.

A maioria das capacitações oferecidas teve carga horária de 24 horas/aula, tanto para o RTQ-C quanto para o RTQ-R, e os participantes eram majoritariamente profissionais das áreas de arquitetura e engenharia, com exceção dos estudantes da Escola da Cidade, onde o curso era oferecido como parte da graduação. No que diz respeito às avaliações, nos cursos focados no RTQ-C, os alunos eram avaliados por meio de um caderno de exercícios, enquanto no RTQ-R a avaliação consistia na elaboração de um projeto. O tutor também destacou que, apesar de não serem cursos obrigatórios, havia elevado interesse dos alunos.

Tabela 2: Cursos 7 e 8 - conteúdo programático.

Curso 7 - RTQ-R	
Introdução	<ul style="list-style-type: none"> ● RTQ-R: sua estrutura de avaliação e documentos referenciais; ● As etiquetas parciais e completa para as Unidades Habitacionais Autônomas (UHAs) e para as Áreas Comuns; ● Pré-Requisitos Gerais; ● Bonificações; ● Métodos de Avaliação; e ● Glossário básico.
Parte 2 - UHAs	<ul style="list-style-type: none"> ● Pré-requisitos específicos para as Unidades Habitacionais Autônomas – UHAs - (transmitância, absortância, ventilação natural e iluminação natural); ● Método de avaliação da ENCE (procedimentos de cálculo método prescritivo) para as unidades habitacionais uni e multifamiliares (Envoltória para a condição de verão, inverno e Aquecimento de água); ● Avaliação das bonificações.
Parte 3 - Áreas de Uso Comum	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso frequente X Uso Eventual; ● Pré-requisitos específicos para as AUC; ● Método de avaliação da ENCE (procedimentos de cálculo método prescritivo) para as AUC (iluminação artificial, equipamentos, aquecimento de água, bombas, elevadores e sauna); ● Avaliação das bonificações (iluminação natural, uso racional de água e ventilação natural).
Curso 8 - RTQ-C	
<ul style="list-style-type: none"> ● Referências sobre a questão da crise energética e da sustentabilidade; ● Histórico do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE e do PROCEL/Edifica; ● Os documentos do programa; ● Pré-requisitos gerais; ● Bonificações; ● As ENCES; ● Glossário básico; ● A componente "Envoltória"; ● A Componente "Sistema de Iluminação"; ● A Componente "Sistema de condicionamento de Ar"; ● Cálculo da pontuação total (PT) da edificação; ● Software S3E; ● Exercícios práticos de aplicação da regulamentação. 	

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações fornecidas pelo tutor responsável.

2.2 Curso 13 - Integre Sustentabilidade

Esta Seção apresenta as informações dos cursos ofertados pela Integre Sustentabilidade: “Etiquetagem de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas”, curso 13 da Tabela 1.

As informações sobre o curso foram disponibilizadas por uma das tutoras responsáveis. O curso foi lançado em 2023 e é oferecido em formato totalmente assíncrono, com vídeoaulas gravadas e exercícios

propostos, pela plataforma Hotmart⁵. A carga horária estimada é de 40 horas. O conteúdo programático é apresentado na Tabela 3. De acordo com a tutora, durante o período de divulgação (próximo ao lançamento), a procura foi relativamente alta, especialmente por contemplar a INI-C, recém-publicada. Nesse período, nove pessoas se matricularam, porém apenas duas concluíram o curso. Após o lançamento, não houveram mais vendas, o que a tutora atribui à falta de divulgação.

Sobre a evasão, três dos alunos que compraram o curso não o iniciaram, enquanto os demais concluíram 8%, 18%, 54% e 72% do conteúdo. Alguns alunos justificaram a interrupção por motivos pessoais ou mudanças na vida e na carreira. Além disso, a tutora acredita que o acesso vitalício e a flexibilidade para assistir às aulas conforme a preferência dos alunos podem ter contribuído para a não conclusão do curso. A tutora acredita que o principal fator de evasão dos alunos seja justamente o extenso conteúdo, o que pode tornar difícil o acompanhamento, especialmente para iniciantes no tema de etiquetagem.

Tabela 3: Curso 13 - conteúdo programático.

Módulo 1 - Introdução à etiquetagem e ao PBE Edifica	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Introdução à etiquetagem de eficiência energética de edificações 1.2 Conhecendo a INI-C, INI-R e RAC 1.3 O site do PBE Edifica 1.4 O que é energia primária? 1.5 Mudanças do RTQ-C para a INI-C 1.6 O que é avaliado na ENCE
Módulo 2 - Avaliação e classificação da envoltória	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Propriedades térmicas dos materiais 2.2 Método simplificado: generalidades 2.3 Método Simplificado AC: generalidades e divisão de zonas térmicas 2.4 Método Simplificado AC: parâmetros de entrada e interface web 2.5 Método Simplificado Ventilação Natural 2.6 Classificação da envoltória
Módulo 3 - Avaliação e classificação da iluminação	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Método de avaliação: condição real e de referência 3.2 Método de avaliação: elegibilidade e classificação 3.3 Exercício resolvido
Módulo 4 - Avaliação e classificação do condicionamento de ar	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Método de avaliação e classificação 4.2 Elegibilidade para a classificação A 4.3 Exercício resolvido
Módulo 5 - Avaliação e classificação do sistema de aquecimento de água	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 Método de avaliação: sistemas 5.2 Método de avaliação: perdas e classificação 5.3 Exercício resolvido

⁵ Hotmart: plataforma digital que permite a criação, distribuição e venda de produtos digitais, como cursos online, e-books, podcasts e outros conteúdos.

<https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/etiquetagem-de-edificacoes-comerciais-de-servicos-e-publicas/G80208133N>

Tabela 3: Curso 13 - conteúdo programático. (continuação)

Módulo 6 - Geração de energia, emissões de CO2 e uso racional da água	6.1 Geração de energia 6.2 Emissões de CO2 6.3 Uso racional de água
Módulo 7 - Classificação final da edificação e etiqueta	7.1 Consumo de equipamentos 7.2 Classificação geral 7.3 Modelos de ENCE 7.4 RAC - Requisitos de Avaliação da conformidade 7.5 Critérios para o Selo Procel
Bônus	Planilha geração de energia e emissões de CO2
Bônus	Planilha Uso racional de água

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações fornecidas pelo tutor responsável e através do acesso à plataforma Hotmart.

2.3 Cursos 14 e 15 - CB3E

Esta Seção apresenta as informações dos cursos ofertados pelo CB3E, no âmbito do do Convênio ECV PRFP 001/2019 entre o Procel e a UFSC/CB3E, proveniente do 2º PAR PROCEL. Foram analisados os cursos: “Treinamento INI-C”, curso 14 da Tabela 1; e o “Treinamento INI-R”, curso 15 da Tabela 1.

O Centro Brasileiro de Eficiência Energética de Edificações (CB3E), é responsável pelo desenvolvimento dos métodos e materiais de auxílio para aplicação da INIs. Portanto, as informações obtidas foram extraídas diretamente da plataforma dos cursos e de dados disponibilizados pelos(as) tutores(as).

Os treinamentos foram oferecidos integralmente no formato EaD pela plataforma Moodle Groups disponibilizada pela UFSC. Nesta plataforma, o conteúdo foi dividido em módulos semanais com atividades assíncronas (videoaulas gravadas e exercícios) e um encontro síncrono para esclarecimento de dúvidas. O conteúdo programático de cada módulo é apresentado nas Tabelas 4 e 5. A cada semana, o aluno deveria assistir às videoaulas referentes àquele módulo e fazer o exercício proposto. O fórum de dúvidas manteve-se à disposição em tempo integral. Durante a aula síncrona, os tutores responsáveis pelo módulo traziam a resolução do exercício e tiravam as principais dúvidas postadas no fórum. Era possível a participação dos alunos durante o encontro síncrono, mas as dúvidas a serem respondidas tinham como prioridade aquelas antes postadas no fórum. Essa forma de tirar dúvidas foi adotada devido à complexidade dos conteúdos ministrados, exigindo a preparação dos tutores para responder os questionamentos dos alunos. O conteúdo do curso 14 (INI-C) foi previsto para ser realizado em oito semanas. Entretanto, o Módulo 3 foi estendido, passando a ter duas semanas, a pedido da primeira turma, uma vez que este apresentava o conteúdo mais extenso do curso, totalizando um período de nove semanas para a conclusão do treinamento. Quanto à duração média em horas, segundo a experiência dos alunos, a dedicação foi de no mínimo 20 horas semanais, totalizando aproximadamente 180 horas ao final da capacitação.

Tabela 4: Curso 14 - conteúdo programático.

Módulo 1 - Conteúdo introdutório	<ul style="list-style-type: none"> • Histórico sobre a etiquetagem; • O que são os novos métodos e documentação; • Principais mudanças entre o RTQ-C e a INI-C; • Sistemas avaliados; • O conceito de energia primária; • Estrutura da INI-C.
Módulo 2 - Sistema de Iluminação	<ul style="list-style-type: none"> • O que compõe o sistema de iluminação; • Métodos de avaliação do sistema de iluminação; • Fluxograma de aplicação de cada método simplificado; • A classificação da eficiência energética do sistema de iluminação; • Elegibilidade para a classe A; • Exemplos.
Módulo 3 - Envoltória	<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos relacionados à avaliação da envoltória; • Tipologias avaliadas pela INI-C; • A classificação de eficiência energética da envoltória; • Método simplificado de avaliação de edificações condicionadas artificialmente; • Método simplificado de avaliação de edificações naturalmente ventiladas ou híbridas; • Fluxograma de aplicação de cada método simplificado; • Exemplo de divisão de zonas térmicas; • Breve introdução ao método de simulação termoenergética (não foi escopo do curso, essa aula foi somente para conhecimento).
Módulo 4 - Sistema de Condicionamento de Ar	<ul style="list-style-type: none"> • Introdução sobre a análise do sistema de condicionamento de ar; • Condições de elegibilidade para a classe A; • Métodos simplificados de avaliação do sistema de condicionamento de ar; • Fluxograma de aplicação do método simplificado; • Classificação do sistema de condicionamento de ar.
Módulo 5 - Sistema de Aquecimento de Água	<ul style="list-style-type: none"> • Introdução ao sistema de aquecimento de água; • Classificação do sistema de aquecimento de água; • Aplicação do método simplificado de avaliação para diferentes sistemas; • Elegibilidade para a classe A.
Módulo 6 - Geração de Energia Renovável e Informativos	<ul style="list-style-type: none"> • O que é a geração de energia renovável e o que a INI-C considera; • O que são as edificações de Energia Quase Zero (NZEB) e Edificações de Energia Positiva (EEP) e como a INI-C determina; • Contextualização sobre as emissões de dióxido de carbono (CO₂) e seu cálculo; • Cálculo do uso racional de água.

Tabela 4: Curso 14 - conteúdo programático. (continuação)

Módulo 7 - Classificação Final	<ul style="list-style-type: none"> • Determinação do percentual de redução do consumo de energia primária; • Classificação geral da edificação.
Módulo Extra - RAC	<ul style="list-style-type: none"> • O que é o RAC e a sua estrutura; • Quais são as etapas de inspeção da edificação; • Validade da ENCE de projeto e tempo para emissão da ENCE de edificação construída; • Diretrizes para os levantamentos; • Não conformidades e como avaliá-las; • O que são as Notas Técnicas; • Diferença entre o OIA e o Profissional Certificado (PC) • Solicitação da emissão da etiqueta; • Tipos de ENCEs; • Tipos de inspeções.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações fornecidas pelo tutor responsável.

Tabela 5: Curso 15 - conteúdo programático.

Módulo 1 - Conteúdo introdutório	<ul style="list-style-type: none"> • Histórico sobre a etiquetagem; • O que são os novos métodos e documentação; • Principais mudanças entre o RTQ-R e a INI-R; • Sistemas avaliados; • O conceito de energia primária; • Estrutura da INI-R.
Módulo 2 - Áreas de Uso Comum (AUC)	<ul style="list-style-type: none"> • Introdução às AUC; • O que é avaliado; • A avaliação dos sistemas e a classificação final da AUC.
Módulo 3 - Envoltória	<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos relacionados à envoltória; • Os métodos de avaliação existentes na INI-R; • A classificação da envoltória; • A avaliação pelo método prescritivo; • A avaliação pelo método simplificado; • Fluxograma de aplicação do método prescritivo e simplificado; • Exemplos; • A avaliação pelo método de simulação (não foi escopo dos cursos, somente para conhecimento).
Módulo 4 - Aquecimento de Água	<ul style="list-style-type: none"> • Introdução ao sistema de aquecimento de água; • Classificação do sistema de aquecimento de água; • Aplicação do método simplificado de avaliação para diferentes sistemas; • Elegibilidade para a classe A.

Tabela 5: Curso 15 - conteúdo programático. (continuação)

<p>Módulo 5 - Geração de Energia Renovável, Informativos e Classificação</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O que é a geração de energia renovável e o que a INI-R considera; • O que são as edificações de Energia Quase Zero (NZEB) e Edificações de Energia Positiva (EEP) e como a INI-C determina; • Contextualização sobre as emissões de dióxido de carbono (CO₂) e seu cálculo; • Cálculo do uso racional de água; • Determinação do percentual de redução do consumo de energia primária; • Classificação geral da edificação.
<p>Módulo Extra - RAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O que é o RAC e a sua estrutura; • Quais são as etapas de inspeção da edificação; • Validade da ENCE de projeto e tempo para emissão da ENCE de edificação construída; • Diretrizes para os levantamentos; • Não conformidades e como avaliá-las; • O que são as Notas Técnicas; • Diferença entre o OIA e o Profissional Certificado (PC) • Solicitação da emissão da etiqueta; • Tipos de ENCEs; • Tipos de inspeções.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações fornecidas pelo tutor responsável.

Como exercício de aplicação, foi proposta a avaliação de uma edificação de acordo com o conteúdo do sistema previsto para os módulos semanais, tornando o resultado de um módulo dependente do resultado do módulo anterior. Dessa forma, foi possível conectar as informações de cada módulo até obter a classificação final da edificação. Ao final do treinamento, os alunos foram submetidos a um exame realizado via Moodle, com exigência de nota mínima igual a sete para aprovação. Alunos que não atingiram a nota mínima ou não puderam fazer o exame participaram de uma segunda chamada.

Foram oferecidas quatro turmas para o treinamento sobre INI-C e três turmas sobre a INI-R. Estas turmas foram selecionadas por uma equipe designada, levando em consideração a sua atuação no mercado ou edital da chamada para o treinamento. Essa prática foi adotada por ser um curso com alta demanda, uma vez que foi gratuito, com vagas limitadas e ministrado pela equipe responsável pelo desenvolvimento dos métodos de etiquetagem.

As primeiras turmas tanto de INI-C quanto de INI-R contaram exclusivamente com profissionais vinculados aos Organismos de Inspeção Acreditados (OIAs) e avaliadores do Inmetro. A turma I da INI-C teve início em agosto de 2021 e dos 22 alunos matriculados, todos passaram pelo exame, porém com aprovação de apenas 64%. A turma I da INI-R teve início em fevereiro de 2022 e dos 24 alunos, 71% fizeram a avaliação final e todos foram aprovados. Como as turmas para a INI-C foram ministradas antes, houve a possibilidade do mesmo profissional fazer os dois treinamentos. Assim, dos alunos da turma I da INI-R, 79% já haviam feito o curso sobre a INI-C ofertado pelo CB3E, com 13 aprovados.

As turmas II e III de INI-C (setembro e novembro de 2022, respectivamente) foram compostas por profissionais com atuação direta ou indireta com a etiquetagem ou com potencial de atuação e de se tornaram

multiplicadores do conhecimento adquirido. Dos 25 alunos da turma II, 80% fizeram o exame e todos obtiveram aprovação. Na turma III, os 23 alunos que iniciaram o curso fizeram a prova final, com apenas 57% de aprovados. Além dessas, foi aberta uma quarta turma para os inscritos no Edital da Chamada Pública PROCEL Eficiência Energética no Setor Público, proveniente do 2º PAR PROCEL. Para ser contemplado com a inscrição, o profissional deveria estar participando da chamada pública e demonstrar interesse no assunto. Não era exigido, no entanto, atuação profissional direta com a etiquetagem. A turma IV foi a que atingiu a maior taxa de evasão, observada desde o segundo módulo, quando 11 pessoas desistiram. A partir do terceiro módulo, apenas 3 pessoas continuaram acompanhando o curso. Dos 21 alunos que iniciaram o curso, somente 19% fizeram a prova final e nenhum foi aprovado.

Com relação ao curso de INI-R, as turmas II e III (fevereiro e outubro de 2022, respectivamente), tiveram como público-alvo profissionais que de alguma forma poderiam multiplicar o conhecimento adquirido, seja em seus projetos ou ministrando aulas. Por isso, a maioria desses profissionais já conheciam a etiquetagem. A turma II teve ao todo 19 alunos e todos fizeram a prova final, sendo 89% aprovados. Dentre os 19 alunos, 4 haviam feito o curso INI-C do CB3E e passaram na avaliação final. Já a turma III teve 28 alunos, dos quais 75% fizeram o exame, com todos aprovados. Dos 28 alunos desta turma, 64% haviam feito o curso INI-C do CB3E e 12 foram aprovados.

Em geral, dentre os *feedbacks* negativos recebidos a respeito do treinamento do CB3E, destacou-se a complexidade dos exercícios, especialmente no Módulo 3, além da duração excessiva dos vídeos e material de estudo, que continham uma grande quantidade de informações. O dimensionamento impreciso da carga horária também foi um ponto crítico apontado, uma vez que não era possível prever o tempo que deveria ser reservado para estudo. Por outro lado, um ponto positivo mencionado foi a disponibilidade dos instrutores para tirar dúvidas. Como experiência, a tutora declarou que o encontro síncrono após um período de exposição do aluno ao conteúdo (material assíncrono) auxilia na continuidade do treinamento. Dessa forma, é exigido que o aluno realize as atividades propostas para aquele período, aumentando a taxa de comprometimento.

A partir da análise das turmas de treinamento sobre a INI-C e INI-R, é possível identificar padrões importantes relacionados ao perfil dos alunos e aos resultados obtidos. De maneira geral, o modelo de aulas assíncronas aliado ao acompanhamento síncrono constante, mostrou-se eficaz para manter os alunos engajados. Os profissionais com experiência prévia ou atuação direta no campo da etiquetagem apresentaram maior comprometimento e taxas mais altas de conclusão e aprovação nos cursos, tanto para a INI-C quanto para a INI-R. Por outro lado, a turma que não foi exigida experiência prévia teve a maior taxa de evasão, com desistências significativas já a partir do segundo módulo. Isso sugere que o público que não possui familiaridade com o PBE Edifica pode ter enfrentado dificuldades em acompanhar o ritmo e o nível de exigência do curso. Este é um ponto crítico que deve ser considerado no desenvolvimento do curso para os PCs que irão atuar com o PBE Edifica. Para futuras capacitações, recomenda-se a implementação de estratégias pedagógicas que simplifiquem os conteúdos mais densos, além de manter o acompanhamento contínuo através de aulas síncronas para garantir maior comprometimento dos alunos.

3 Conclusão

O levantamento presente neste Relatório teve como objetivo identificar as capacitações relacionadas à etiquetagem de edificações disponíveis ou já ofertadas, a fim de mapear a sua estrutura, ementa e custo. Esse mapeamento serviu de subsídio para a análise de viabilidade econômica do Organismo Certificador de Pessoas (OPC), assim como servirá para a estruturação do treinamento para PCs, a ser desenvolvido em etapas futuras do Trabalho IV deste convênio.

No mapeamento dos cursos relacionados ao PBE Edifica, foram identificadas cerca de 19 capacitações, sendo 14 exclusivas sobre etiquetagem, sendo 11 relacionadas aos métodos presentes nos RTQs, duas voltadas para os novos métodos presentes na INI-C e uma para a INI-R. Os demais cursos levantados têm outros escopos além do PBE Edifica. Quanto ao valor para a aquisição do treinamento por parte do profissional interessado, foram poucos os cursos com o valor disponível. Dessa forma, foi adotada na análise de viabilidade econômica do PC o valor base de R\$ 1.997,00, referente ao curso relacionado à INI-C e lançado em 2023 pela Integre Sustentabilidade. Cabe ressaltar que este curso é composto por aulas gravadas e totalmente online. Se a equipe responsável pelo treinamento dos PCs aplicar outro formato de curso ou ainda dependendo do ano de lançamento do treinamento, o valor por alterar.

Sobre a estrutura dos cursos, todos iniciam com uma introdução sobre o tema, sendo que a abordagem e o nível de detalhamento depende do foco da capacitação. Por exemplo, há cursos com o objetivo de formação de consultores em que é abordada a existência da obrigatoriedade de etiqueta com classificação A para edificações públicas federais, entretanto, em capacitações que têm o foco em especializar os alunos de forma mais básica, esse tipo de informação não é abordada. Após a introdução, em geral cada sistema avaliado na edificação é abordado em um módulo diferente, variando a sequência com a maneira como os exercícios são conduzidos.

Quanto ao formato dos cursos, a partir das informações obtidas diretamente com os tutores responsáveis por quatro das 19 capacitações levantadas, foi possível identificar que o online é o predominante, uma vez que permite que alunos de diversas partes do Brasil participem. Entretanto, é necessário exigir o comprometimento do aluno no acompanhamento das aulas, a fim de reduzir a evasão. Por exemplo, no curso 13 voltado à INI-C e ministrado pela Integre Sustentabilidade, onde as aulas são totalmente assíncronas e o acesso vitalício, sem acompanhamento periódico dos alunos, dos nove alunos matriculados, somente dois concluíram o curso. Já nos treinamentos ministrados pelo CB3E, o acompanhamento foi semanal e existia um prazo para finalização do curso, gerando engajamento dos alunos e aumentando o número de pessoas que finalizaram os módulos e fizeram a avaliação final. Além do acompanhamento periódico dos alunos, outro ponto importante para a redução da evasão é a exigência de formação prévia para a participação no treinamento, experiência ou ainda atuação no mercado. Nos cursos que foram ministrados e os alunos tinham um conhecimento prévio sobre a etiquetagem, foi possível verificar maior comprometimento dos alunos em finalizar o curso. Entretanto, para PCs de EEE, pode ser inviável exigir que o aluno tenha conhecimento prévio sobre etiquetagem antes de fazer o treinamento, uma vez que podem existir profissionais que queiram iniciar a sua atuação como PC, mas não tenham estudado ou atuado ainda na área de EEE. Dessa forma, outra alternativa para reduzir a evasão dos alunos seria trabalhar em aulas mais didáticas, com conteúdos distribuídos de maneira menos densa e divididos em aulas menores, visto que as aulas longas, com muito conteúdo, foi um dos pontos negativos mencionados por alunos nos treinamentos do CB3E.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. **Instrução Normativa nº 02, de 4 de junho de 2014**. Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 5 de junho de 2014.

BRASIL. Portaria Nº 309, de 6 de setembro de 2022. Aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais – Consolidado. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 2022.

Eli, L. G., Ramos, G., Muta, L. F., Maciel, T., Tavares de Castro, L., Melo, A. P., Lamberts, R.. Estado da arte: Entrevistas com OPCs e OIAs. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14983682>

Maciel, T., Muta, L. F., Tavares de Castro, L., Eli, L. G., Ramos, G., Melo, A. P., Lamberts, R.. Estado da arte: Profissionais Certificados. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14764428>

Muta, L. F., Tavares de Castro, L., Maciel, T., Eli, L. G., Ramos, G., Melo, A. P., Lamberts, R.. Análise de Viabilidade de sistema de avaliação e capacitação de Profissionais Certificados como auditores do PBE Edifica. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14984074>